

Kolejne stanowisko *Agnatus decoratus* (GERMAR, 1818) (Coleoptera: Pyrochroidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18709428>

DAWID MARCZAK

Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska,
e-mail: dawid.marczak@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0002-6282-1432

ABSTRACT. An additional locality of *Agnatus decoratus* (GERMAR, 1818) (Coleoptera: Pyrochroidae) in Poland.

Agnatus decoratus was first recorded in Poland at two localities along the Odra and Vistula rivers in 2022–2023. This beetle species exhibits a highly cryptic lifestyle, which results in it being very rarely collected. It is also an obligate saproxylic species, requiring the presence of dead wood within river channels. The present paper reports an additional third locality of *Agnatus decoratus* in Poland, and the second record from the Vistula River.

KEY WORDS: beetles, new data, Mazovian Lowland, saproxylic species, rare species.

WSTĘP

Agnatus decoratus (SCOPOLI, 1763) jest przedstawicielem niezbyt licznej w gatunki rodziny Pyrochroidae, z której w Europie odnotowano zaledwie 8 gatunków, z czego poza Kaukazem tylko 4 gatunki (POLLOCK & YOUNG 2008). W Polsce do niedawna znane były trzy gatunki: *Pyrochroa coccinea* (LINNAEUS, 1760), *P. serraticornis* (SCOPOLI, 1763) oraz *Schizotus pectinicornis* (LINNAEUS, 1758) (KUBISZ *et al.* 2015). W *Katalogu Fauny Palearktyki* (CPC) POLLOCK & YOUNG (2008) zaliczyli również *Agnatus decoratus* do fauny Polski, jednak KUBISZ *et al.* (2015) uznali, że gatunek w Polsce nie występuje, a publikowane w CPC dane zapewne dotyczyły okazów odłowionych na Śląsku w Czechach. Pomimo wykluczenia gatunku z fauny Polski, okazy *Agnatus decoratus* zostały odnalezione w roku 2022 w Zabełkowie w Kotlinie Raciborskiej (Śląsk Górny) oraz w roku 2023 w okolicy Ciszycy nad Wisłą (Nizina Mazowiecka) (RÝZNAR & VÁVRA 2023).

Agnatus decoratus w Europie znany jest z Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czech, Francji, Gruzji, Chorwacji, Włoch, Węgier, Niemiec, Austrii, Rumunii, Rosji (południowej części europejskiej), Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Turcji (część europejska) oraz Ukrainy (POLLOCK & YOUNG 2008, JELÍNEK & KUBÁŇ 2009). Oprócz tego gatunek został ostatnio wykazany również z Grecji (KONVIČKA 2017) oraz Łotwy (TELNOV *et al.* 2020). W całym europejskim zasięgu uznawany jest za gatunek rzadki. Jest także gatunkiem obligatoryjnie saproksylicznym, wymagającym obecności martwego drewna w korycie cieków wodnych (JELÍNEK & KUBÁŇ 2009, VÁVRA 2017). Rozwój gatunku odbywa się w wilgotnym, rozkładającym się substracie podkorowym martwych drzew (RÝZNAR & VÁVRA 2023). Według obserwacji KONVIČKA (2017) *A. decoratus* przepoczwarcza się w korze martwych drzew liściastych, które są co najmniej częściowo zanurzone w płynącej wodzie lub znajdują się na brzegu i są regularnie zalewane podczas

wyższych stanów wody. Dotychczas w Europie gatunek ten był odławiany na różnych gatunkach drzew liściastych: dębach, jesionach, olchach, wierzbach, lipach, wiązach i topolach (KONVIČKA 2017, CHAMBORD 2023, RÝZNAR & VÁVRA 2023). *A. decoratus* uznawany jest za relikwyt lasów pierwotnych (ECKELT *et al.* 2017).

Agnatus decoratus jest gatunkiem prowadzącym wybitnie skryty tryb życia. Owady dorosłe wykazują aktywność nocną, kiedy to poruszają się po pniach drzew (RÝZNAR & VÁVRA 2023). W ciągu dnia imagines z reguły przebywają w ukryciu i można je znaleźć na dolnych stronach martwych pni zawieszonych nad wodą (JELÍNEK & KUBÁŇ 2009, KONVIČKA 2017).

WYNIKI

W trakcie systematycznych badań koleopterofauny doliny środkowej Wisły i obszaru Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska złowiono jeden okaz *Agnatus decoratus*:

Nizina Mazowiecka: Secymin nad Wisłą [DD60], 13.08.2024 r., 1 ex., otrząśnięty na parasol entomologiczny z korony zamarłej topoli leżącej w starorzeczu Wisły, częściowo zanurzonej w wodzie, leg. Dawid Marczak (Ryc. 1). Okaz dowodowy znajduje się w kolekcji autora. Imago sfotografowano za pomocą kamery Prokyon (Jenoptik AG) zamontowanej na binokularze Nikon SMZ1500.

Ryc. 1. *Agnatus decoratus* (GERMAR, 1818) ze stanowiska Secymin nad Wisłą (fot. D. Marczak).

Fig. 1. *Agnathus decoratus* (GERMAR, 1818) from Secymin on the Vistula River (Poland) (photo D. Marczak).

PODSUMOWANIE

Agnathus decoratus wydaje się gatunkiem znacznie szerzej rozmieszczonym, jednak jest bardzo rzadko wykazywany głównie z powodu trudności z odłowem imagines. W Polsce został stwierdzony w dorzeczu dwóch największych rzek – Wisły i Odry, więc należy spodziewać się kolejnych stwierdzeń tego gatunku, szczególnie na odcinkach rzek, gdzie znajdują się liczne starorzecza a brzegi porastają drzewostany o charakterze łągów nadrzecznych. Zarówno na Wiśle, jak i na Odrze takich siedlisk, dogodnych do życia *Agnathus decoratus* jest stosunkowo dużo (Ryc. 2).

Agnathus decoratus, podobnie jak inny higrofilny gatunek saproksyliczny – *Macronychus quadrituberculatus* MÜLLER, 1806 (Coleoptera: Elmidae) może być wykorzystany jako ważny gatunek wskaźnikowy dla naturalnych siedlisk rzecznych (KOVÁCS *et al.* 1999, RÝZNAR & VÁVRA 2023).

Ryc. 2. Występowanie *Agnathus decoratus* (GERMAR, 1818) w Polsce (czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe dane); mapa wygenerowana niekomercyjnym programem MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2025).

Fig. 2. Occurrence of *Agnathus decoratus* (GERMAR, 1818) in Poland (black points – literature data, red – new record); map generated by noncommercial program MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2025).

PIŚMIENICTWO

- CHAMBORD R. 2023. Sur la présence d'*Agnathus decoratus* (GERMAR, 1818) en Limousin (Coleoptera Pyrochroidae). *L'Entomologiste* 79(2): 85–88.
- ECKELT A., MÜLLER J., BENSE U., BRUSTEL H., BUSSLER H., CHITTARO Y., CIZEK L., FREI A., HOLER E., KADEJ M., KAHLER M., KÖHLER F., MÖLLER G., MÜHLE H., SANCHEZ A., SCHAFFRATH U., SCHMIDL J., SMOLIS A., SZALLIES A., NÉMETH T., WURST C., THORN S., CHRISTENSEN R.H.B., SEIBOLD S. 2018. „Primeval forest relict beetles” of Central Europe: a set of 168 umbrella species for the protection of primeval forest remnants. *Journal of Insect Conservation* 22: 15–28.
- GIERLASIŃSKI G. 2025. MapaUTM v.6. Available from: <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>; accessed on 19.12.2025.
- JELÍNEK J., KUBÁŇ V. 2009. A review of the genus *Agnathus* (Coleoptera: Pyrochroidae: Agnathinae), with description of *Agnathus secundus* sp. nov. from China. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 49: 253–281.
- KONVIČKA O. 2017. Příspěvek k faunistice *Agnathus decoratus* (GERMAR, 1818) (Coleoptera: Pyrochroidae: Agnathinae) v České republice a v Řecku. *Acta Carpathica Occidentalis* 8: 60–66.
- KOVÁCS T., AMBRUS A., MERKL O. 1999. *Potamophilus acuminatus* (FABRICIUS, 1792) and *Macronychus quadrituberculatus* P.W.J. MÜLLER, 1806: new records from Hungary (Coleoptera: Elmidae). *Folia Entomologica Hungarica* 60: 187–194.
- KUBISZ D., IWAN D., TYKARSKI P. 2015. Coleoptera Poloniae. Vol. 3. Tenebrionoidea: Mycetophagidae, Ciidae, Mordellidae, Zopheridae, Meloidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae. Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. University of Warsaw – Faculty of Biology, Warsaw, 744 pp.
- POLLOCK D., YOUNG D.K. 2008. Family Pyrochroidae LATREILLE, 1807, pp. 414–417. In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 5: Tenebrionoidea. Apollo Books, Stenstrup, 670 pp.
- RÝZNAR V., VÁVRA J.CH. 2023. *Agnathus decoratus* (Coleoptera: Pyrochroidae: Agnathinae) in Poland. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 32(005): 1–5 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.8402424.
- TELNOV D., PITERANS U., KALNINŠ M., BALODIS A. 2020. Records and distribution corrections on Palaearctic Tenebrionoidea. *Annales Zoologici* 70(2): 229–244.
- VÁVRA J.CH. 2017. Pyrochroidae (červenáčkovití), p. 402. In: HEJDA R., FARKAČ J., CHOBOT K. (Eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. *Příroda* 36: 1–612.

Accepted: 2 February 2026; published: 20 February 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>